

ANEXO 2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

***"O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"***

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Produto 1: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES TÉCNICA, PRESENCIAL
E A DISTÂNCIA, AOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E ESCOLAS**

Curso à distância com tutoria

SUBPRODUTO 1.2

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Figueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Pesquisadores

Profa. Dra. Daniele dos Santos Ferreira Dias

Prof. Dr. Mariano Castro

Coordenadores Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0664-8575>

Ana Célia Silva Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7118-1177>

Edineide Jezine Mesquita Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0180-0347>

Francisca Alexandre de Lima - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7021-4512>

Magno Alexon Bezerra Seabra - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2601-3155>

Marlene Helena de Oliveira França - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1844-3451>

Rhoberta Santana de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8881-0766>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (Brasil). O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação: relatório técnico: subproduto 2: curso à distância com tutoria. João Pessoa-PB, 2022.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F981

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Brasil).

O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: relatório técnico: subproduto 3: curso à distância com tutoria. / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira. – João Pessoa-PB, 2022.

42 f. : il. color.

Eixo assistência técnica: Produto 1: realização de capacitações técnicas, presencial e a distância, aos estados, municípios e escolas.

1. CECAMPE. 2. Nordeste. 3. Cursos à distância com tutor. 4. PDDE. 5. IdeGES. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Maria Aparecida Nunes Pereira. III. Título.

Relatório Técnico Final

RESUMO

Este relatório final apresenta resultados do subproduto 1.2. Cursos de Capacitação à Distância com Tutor. O objetivo geral desse produto foi realizar capacitação à distância com tutor (modalidade de educação à distância), voltada aos agentes técnicos envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE e Ações Integradas, do PNATE e Caminho da Escola, em estados e municípios da região Nordeste, com fins de contribuir com a execução dos referidos programas conforme aspectos normativo-legais, além da identificação e disseminação das boas práticas de gestão das entidades. Devido à pandemia da Covid 19, os cursos à distância com tutoria previstos para iniciarem em 2022 foram antecipados para o segundo semestre de 2021, dada a impossibilidade de realização dos cursos presenciais. Para a sua consecução, desenvolveu-se uma organização pedagógica envolvendo a seleção e a formação de equipe de tutores; planejamento e estruturação do curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA; mobilização e divulgação do curso nos estados e municípios da região nordeste; organização das turmas e realização dos cursos; acompanhamento, avaliação e certificação dos cursistas. Outras ações desenvolvidas no âmbito deste produto foram: a elaboração de 1 questionário inicial e 1 final e a sua aplicação em todas as turmas; roteirização e produção de 1 vídeo sobre o PDDE e Ações Integradas: Execução de recursos e prestação de contas, elaboração de relatórios técnicos parciais e o relatório técnico final. Como resultado, foram certificados 4.996 (quatro mil, novecentos e noventa e seis) participantes. Constatou-se que o número de cursistas foi declinando em relação ao número de inscritos ao longo do curso, tendo um conjunto de fatores produzido um expressivo abandono, o que exigiu formas de replanejamento, tanto no tocante ao material didático, como no perfil dos tutores. Os que permaneceram e concluíram com êxito avaliaram positivamente o curso. Como contribuição, destaca-se que os cursos à distância trouxeram informações essenciais e atualizações no que tange à legislação própria dos Programas do FNDE, sobretudo com relação à adesão, execução e prestação de contas, contribuindo, significativamente, para a melhoria do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE – IdeGes, da aprendizagem e da gestão democrática nas diversas escolas da rede pública da Região Nordeste.

Palavras-chaves: CECAMPE; Nordeste; Cursos à distância com tutor, PDDE, IDEGES.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Bloco de abertura	20
Figura 2: Organização dos Objetos de Aprendizagem na Sala de Aula Virtual	21
Figura 3: Objeto de Aprendizagem do Módulo 1 Unidade 1	22
Figura 4: Cursos ofertados pelo CECAMPE da região Nordeste	22
Figura 5: Cursos com tutoria – fluxo Contínuo	23
Figura 6: DI da sala virtual do Moodle em sua quinta oferta	23
Figura 7: Ambientação dos cursistas na plataforma Moodle - 5ª oferta	23
Figura 8: Cadernos de estudos disponibilizados na plataforma Moodle - 5ª oferta	24
Figura 9: Cadernos de estudos disponibilizados na plataforma Moodle - 5ª oferta	24
Figura 10: Cadernos de atividades disponibilizados na plataforma Moodle - 5ª oferta	25
Figura 11: Divulgação no Instagram de Chamada das Entidades Parceiras para Reunião	26
Figura 12: Formulário de Inscrição para 1ª Oferta do Curso a Distância	27
Figura 13: Tela de acesso de usuários na Plataforma Moodle Classes	34
Figura 14: Tela de acesso de usuários na Plataforma CECAMPE-NE	34

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Distribuição das turmas	29
Quadro 2: Relação entre desafios pedagógicos e níveis de conhecimento	36
Quadro 3: Situação das atividades do Curso à distância com tutoria	37

LISTA DE TABELA

Tabela 1: Cronograma das Turmas do Curso com Tutoria	28
Tabela 2: Inscrições por Estado – 2021-2022	28
Tabela 3: Percentual de certificação por oferta	30

SUMÁRIO

1. 13

2. 13

3. 14

4. 16

4.1. 19

4.2. 26

4.3. 28

4.4. 31

4.5. 36

4.6. 37

5. 38

5.1. 41

6. 42

REFERÊNCIAS

43

1. INTRODUÇÃO

O produto 1, intitulado: “Realização de capacitações técnica, presencial e a distância, aos estados, municípios e escolas”, conforme Projeto Técnico, compreende ações desenvolvidas no âmbito de 1 (um) subproduto, a saber: 1.2 Curso à Distância com tutoria.

Este relatório objetiva apresentar as ações realizadas no âmbito da Capacitação Técnica à distância com tutoria, destinada aos agentes técnicos envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE e das Ações integradas, do PNATE e do Caminho da Escola, em estados e municípios da região Nordeste. As metas traçadas no projeto técnico para o Curso com Tutoria foram:

- a) 60 (sessenta) capacitações com tutor (EAD), sendo 02 (duas) por polo com estimativa de formação para dez mil e oitocentos (10.800) dirigentes e técnicos, ligados às Prefeituras, entidades EEx, UEx, EM, Conselhos Municipais de Educação, Conselhos Sociais, entre outros.
- b) Um (01) Relatório técnico parcial e um (01) relatório técnico final;
- c) Aplicação de um (01) questionário de avaliação;
- d) Criação de um (01) vídeo.

Este relatório final, antecedido pelos relatórios parciais, mostrará os objetivos e a justificativa para o curso, seus fundamentos, sua organização pedagógica e apontará os avanços, limites e desafios dos seus resultados.

2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DA CAPACITAÇÃO À DISTÂNCIA COM TUTOR

A educação à distância tem se constituído numa ferramenta complementar de formação, ao lado da modalidade presencial. Está muito presente em cursos superiores, tanto em instituições públicas quanto privadas e tem sido considerada como um importante instrumento de democratização do conhecimento, inclusive para aqueles que não têm condições de frequentar um curso presencial. Neste sentido, faz parte deste Programa de Formação, a capacitação à distância com e sem tutor.

A capacitação técnica à distância, ofertada no âmbito deste Projeto, teve como objetivo realizar Capacitação Técnica a distância com tutoria aos agentes técnicos envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE e das Ações Integradas,

do PNATE e Caminho da Escola, em estados e municípios da região Nordeste, com IdeGES considerado muito baixo (0-4) e baixo (4-6). Na região Nordeste, conforme dados do FNDE (2018/2019) existiam, aproximadamente, 6 (seis) mil escolas com IdeGES abaixo de 6 (seis). Nesse sentido, a capacitação a distância com tutor foi ofertada para as escolas que possuíam IdeGES considerado muito baixo (0-4) e baixo (4-6). De acordo com o projeto técnico, havendo existência de vagas ociosas, poder-se-ia ampliar para escolas com IdeGES entre 8-10. Essa configuração foi sendo alterada, ao longo do curso, em função dos ajustes ocorridos no IdeGES, como detalhado no eixo monitoramento.

As capacitações a distância com tutoria ocorreram no período 18 de outubro de 2021 a 20 de dezembro de 2022, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. Cada estado teve turmas com a oferta de, aproximadamente, 100 vagas cada, ficando o tutor responsável por 05 (cinco) turmas de até 100 (cem) cursistas. No decorrer da vigência do projeto, buscou-se, como meta, a capacitação de aproximadamente, 10.800 (dez mil e oitocentos) cursistas.

Considerando-se a amplitude territorial da região nordeste, os cursos de capacitação à distância tornam-se a alternativa mais viável de atingimento de um maior número de participantes e escolas, de modo a disseminar as informações e orientações dos Programas.

3. METODOLOGIA E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O desenvolvimento desse projeto no âmbito do Produto 1 foi orientado a partir das fases: **Iniciação** (identificação da demanda); **Planejamento** (escopo do projeto, atividades a serem realizadas, prazos, custos, integrando o Plano do Projeto); **Execução** (execução do Plano do Projeto); **Controle** (monitoramento e avaliação regular) e **Encerramento** (prestação de contas e relatórios). (FILATRO E CAIRO, 2015).

Nesse sentido, a **Iniciação** se deu provocada pela aprovação do Projeto Técnico que previu os objetivos, as metas e as ações a serem desenvolvidas no âmbito do Produto 1.

No campo do **Planejamento** (escopo do projeto, atividades a serem realizadas, prazos, custos, integrando o Plano do Projeto), como procedimentos metodológicos utilizados para viabilizar a oferta de 60 (sessenta) turmas de capacitação a distância

com tutoria, foram definidas, inicialmente, algumas atividades/ações fundamentais para viabilizar a formação, a saber:

- Realização pesquisa bibliográfica e documental, com fins de elaboração de estratégias e metodologias, visando contribuir com a boa gestão dos recursos do PDDE -, não apenas no que se refere à adesão, execução e prestação de contas dos recursos do referido programa -, mas, sobretudo, no que se refere eficiência do gasto e a melhoria dos índices de aprendizagem, retratados no IDEB;
- Realização de reuniões sistemáticas entre a equipe CECAMPE - NE e FNDE com fins de discutir/socializar/planejar o curso, visando a participação, o engajamento dos cursistas, o aproveitamento e o desenvolvimento/aquisição de uma concepção que coaduna gestão de recursos financeiros e a melhoria da qualidade da educação;
- Reuniões periódicas com o FNDE com fins de apresentar e discutir as propostas/ações bem como fazer ajustes e/ou alterações necessárias;
- Reuniões com entidades parceiras (MEC/FNDE, UNDIME, UNCME, Secretarias de Educação, Gerências Regionais de Ensino, dentre outros) para o planejamento conjunto da capacitação a distância;
- Análise e validação das ações por parte do FNDE e realização dos ajustes quando solicitado;

No âmbito da **Execução** (execução do Plano do Projeto), destacam-se as estratégias que foram realizadas nas respectivas formações:

- Divulgação do evento nos polos e instituições parceiras;
- Realização de inscrições por meio eletrônico;
- Reuniões com a equipe local, responsável pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA; Disponibilização do material de estudos no AVA e organização/configuração da plataforma;
- Seleção de escolas com IdeGES considerado baixo (4-6) e muito baixo (0-4);
- Seleção de escolas com IdeGES considerado alto (8-9) e muito alto (9-10), com fins de socializar experiências exitosas;
- Como **Controle**, entendido como monitoramento e avaliação regular;
- Elaboração e aplicação de questionários para avaliação da qualidade da assistência técnica da modalidade adotada;

- Disparo de mensagens visando a motivação para o engajamento e desenvolvimento das atividades e *criação de grupos de WhatsApp*.
- Elaboração relatórios de acompanhamento dos cursistas;
- E, no **Encerramento**, que trata dos relatórios foram realizados:
- Certificação dos cursistas;
- Produção e divulgação do relatório final de cada curso realizado;
- Extração de dados do Moodle para verificação do desempenho dos cursistas.

4. A ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DO CURSO À DISTÂNCIA COM TUTOR

O Curso PDDE e Ações Integradas, na Região Nordeste, têm em sua ementa: Fundamentos políticos, históricos, conceituais e legais. Ações Integradas. O PDDE e o financiamento da educação. Aspectos organizacionais para a gestão do PDDE. Constituição de Entidades Executoras. Gestão democrática, participação da comunidade e controle social do Programa. IdeGES. Procedimentos administrativos e financeiros para adesão, execução e prestação de contas. Melhoria da gestão do PDDE na Região Nordeste.

O curso foi estruturado em 2 módulos, cada um com 3 (três) unidades e cada unidade com 4 (quatro) tópicos. As unidades são independentes, porém são apresentadas de forma linear para sistematização dos estudos. Após a Apresentação do Curso, exposição do Plano de Curso, da Metodologia e a Carta ao cursista, os conteúdos no Plano de Curso foram estruturados da seguinte forma:

- **Módulo I - O PDDE E AÇÕES INTEGRADAS COMO POLÍTICA EDUCACIONAL**
 - Unidade 1 - O PDDE e ações integradas: um começo de conversa
 - Unidade 2 - O PDDE no âmbito da política educacional brasileira
 - Unidade 3 - Organizando o PDDE nas unidades da Educação Básica
- **Módulo II - O PDDE E AS AÇÕES INTEGRADAS: PROCESSO TÉCNICO-OPERACIONAL PARA ADESÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS**
 - Unidade 1 - Procedimentos técnicos I: adesão e ações integradas
 - Unidade 2 - Procedimentos técnicos II: execução dos programas
 - Unidade 3 - Procedimentos técnicos III: prestação de contas

Durante o Módulo I, foi realizada apresentação dos cursistas, dos tutores, do plano de curso; orientações gerais de uso da Plataforma Moodle e a introdução

temática (6 horas); Em seguida, foi feita a contextualização do FNDE e seus programas no âmbito da política e gestão da educação (6 horas), apresentação dos Objetivos, estrutura e funcionamento do PDDE e das Ações Integradas (abordagem conceitual: o que, por que, para que, como, periodicidade, para quem, quanto) (6 horas). Foram ainda apresentados os Dispositivos legais dos Programas: leis, MPs, decretos, portarias e resoluções (6 horas) e, por fim, efetivada a Revisão dos conteúdos e a avaliação do Módulo I (6 horas).

Durante o Módulo II, foram abordados os Procedimentos Técnicos I: adesão aos programas (criação das UEx, atualização cadastral no PDDEWeb) (8 horas); Procedimentos Técnicos II: execução dos programas (colegialidade das decisões sobre a aplicação dos recursos, registro das reuniões em ata, levantamento dos preços de produtos e serviços, comprovação dos pagamentos) (8 horas); - Procedimentos Técnicos III: prestação de contas (planejamento, pesquisas, compras, formulários, regularizar pendências: passo a passo, análise e julgamento da prestação de contas) (8 horas); Revisão dos conteúdos; avaliação do Módulo II; e, em fechamento, as atividades de avaliação do Curso (6 horas).

O material didático-pedagógico, como cadernos de estudos e atividades, foi disponibilizado em formato PDF, com o intuito de tornar-se mais acessível e poder ser lido em qualquer momento após baixado, mesmo com ausência de internet. Também foram disponibilizados tutoriais e vídeos. Estes materiais foram produzidos pela Equipe responsável pelo Produto 2 do eixo Assistência Técnica. O material foi concebido, desenvolvido e implementado a partir de uma linguagem dialógica própria para cursos à distância, com inserção de iconografia para destaques, lembretes, indicação de reflexões, *hiperlinks*, leituras de glossário e saiba mais, além de disponibilização de links para vídeos.

Além dos arquivos em formato PDF, foram disponibilizados para os participantes, dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem, vídeos e *podcast*.

O curso contou com uma equipe de tutores, os quais atuaram por polo/turma, sendo - em sua maioria - distribuídos conforme a sua região de atuação profissional. Os tutores foram selecionados via Edital da FADE, e precisaram atender aos seguintes requisitos básicos:

Requisitos Básicos: licenciatura em qualquer área do conhecimento, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação ou obtido em IES estrangeira, desde que devidamente revalidado nos termos do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Pós-graduação *stricto sensu* em andamento (mestrado acadêmico, mestrado

profissional ou doutorado) na área de Educação ou áreas afins, em universidade pública da rede federal ou estadual localizada na Região Nordeste, regularmente matriculados(as). Experiência mínima comprovada de 6 meses em docência, mediação ou tutoria em cursos de educação a distância. Dispor de computador com acesso à internet. E como **Requisitos Complementares:** Caso o candidato seja servidor(a) público(a) da esfera Federal, Estadual ou Municipal, deverá apresentar autorização do órgão ao que esteja vinculado com a indicação da carga horária e período que ficará disponível para o projeto, no ato da contratação. Em caso contrário deverá assinar declaração atestando o não vínculo com qualquer órgão público das esferas Municipal, Estadual ou Federal.

A primeira oferta contou com 16 tutores; a segunda, terceira e quarta ofertas contaram com 13 tutores cada uma; a quinta oferta contou com 18 tutores. Vale ressaltar que a partir da quinta oferta o perfil de tutores foi modificado, tendo em vista que os Estudantes de Pós-Graduação, selecionados para a tutoria nas turmas iniciais, tinham baixa inserção nos espaços de envolvimento das Secretarias de Educação.

Além dos tutores, o Curso contou, ainda, com equipe de apoio técnico, também selecionada via Edital FADE, com solicitação do seguinte perfil:

Requisitos Básicos: graduação em qualquer área do conhecimento, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação ou obtido em IES estrangeira, desde que devidamente revalidado nos termos do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Período mínimo de 12 (doze) meses como coordenador(a) estadual ou integrante da diretoria estadual da UNCME na Região Nordeste. Dispor de computador com acesso à internet. E foram **Requisitos Complementares:** Caso o candidato seja servidor(a) da esfera Federal, Estadual ou Municipal, deverá apresentar autorização do órgão ao que esteja vinculado com a indicação da carga horária e período que ficará disponível para o projeto, no ato da contratação. Em caso contrário deverá assinar declaração atestando o não vínculo com qualquer órgão público das esferas Municipal, Estadual ou Federal.

Nas duas primeiras ofertas, os coordenadores estaduais ficaram responsáveis pelo acompanhamento e integração entre a equipe de tutoria e apoio técnico, assim como relacionamento com os parceiros UNCME, UNDIME e CONSED. Nas três últimas edições, objetivando melhoria processual, dois professores pesquisadores realizaram o acompanhamento, com reuniões semanais de tutores e apoio técnico para formação e resolução de demandas problemáticas ao andamento do curso.

As duas primeiras ofertas deram-se na instalação do Moodle, utilizada também pelos Cursos Superiores da UAB/UFPB - o Moodle Classes. Assim, tal instalação não pode ser customizada adequando-se às peculiaridades do público do CECAMPE-NE. A partir da terceira oferta, com ação da parceira SEAD/UFPB, foi realizada uma instalação e customização de espaço virtual específico para o projeto. E a partir de 26

de setembro de 2022, durante a quarta oferta, foi incluído na equipe um Assistente Acadêmico da Área de TI, o qual auxiliou em larga escala, melhorando a velocidade de atendimento na solução de dificuldades enfrentadas pelos usuários, assim como realizou melhorias técnicas nas configurações da instalação e sua customização do Moodle CECAMPE-NE. Além das adequações voltadas à entrada no curso, foram também reestruturados o Design Instrucional da sala, melhorando a forma de acesso aos materiais de estudo. Outro fator de relevância, a partir da terceira turma, foi a identificação da necessidade de mudança de perfil dos tutores, o que ocorreu na quinta oferta. Esse fato foi extremamente importante para mudança do cenário inicial e percebeu-se crescimento significativo nos resultados obtidos.

É importante colocar que a maioria dos participantes nunca havia utilizado a Plataforma Moodle e, em virtude das dificuldades relacionadas ao período pandêmico, constatou-se o baixo acesso e o baixo domínio tecnológico, o período disponível para realização das ofertas foi superior aos 60 dias inicialmente planejados (como pode ser constatado no Cronograma das Turmas ora apresentado).

Os participantes puderam concluir o curso efetivando a gestão de seu tempo de maneira favorável à sua realidade, organizando seus horários de dedicação e respeitando os prazos do projeto.

Os cursistas aprovados, a partir da realização das atividades, receberam a certificação ao término do curso. Tais certificados ficaram disponíveis na plataforma para download e também foram enviados por e-mail.

4.1.A organização do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA

De acordo com orientações do FNDE, utilizou-se a Plataforma *Moodle*, com instalação em servidor sob responsabilidade da UFPB. A plataforma, caracterizada como *Moodle Classes*, teve a sala organizada para o curso e inserção dos usuários. Na proposta inicial de *Design Instrucional* foram inseridos questionários no início e ao final do curso, *podcast* de apresentação, arquivo introdutório em extensão *Portable Document Format* (pdf) e Objetos de Aprendizagem sistematizados por Módulos/Unidades, direcionando conteúdos e atividades.

A capacitação se realizou, nas duas primeiras ofertas, por meio do *Moodle Classes* (<https://classes.sead.ufpb.br>). Nas três últimas ofertas, a capacitação aconteceu em instalação de Moodle específica para o CECAMPE-NE, disponível em

<https://cecampenordeste.sead.ufpb.br>. A opção por esse ambiente se deve ao fato de que, além do aval do FNDE e do suporte técnico da SEAD/UFPB, tratar-se de um ambiente virtual de aprendizagem dinâmico e que possibilita e potencializa relações pedagógicas de forma contínua por meio das suas ferramentas síncronas e assíncronas.

A identidade visual do AVA foi consonante ao material didático-pedagógico na busca por articular os elementos gráficos (cores e formas), que remetem os cursistas a referências visuais dos programas e ações financiados pelo FNDE. Para tanto, foi definida paleta de cores similares e complementares àquelas usadas em logomarcas, sites oficiais e outros materiais didáticos produzidos para os programas e ações abordados pelo FNDE. Foi considerado, ainda, para a seleção de cores e tipos de fontes, aspectos psicopedagógicos que pudessem favorecer o estímulo e a motivação dos cursistas para o estudo e a aprendizagem a partir dos materiais didáticos produzidos. Na primeira oferta, a sala de aula virtual foi organizada da seguinte forma:

Figura 1: Bloco de abertura

Fonte: <https://classes.sead.ufpb.br/>

O bloco de abertura apresentou a logo do CECAMPE-NE, botões para acesso: ao fórum de avisos, a biblioteca, onde poderiam ser encontrados os textos de estudo, os tutoriais em vídeo (direcionados ao [youtube.com/cecampenordeste](https://www.youtube.com/cecampenordeste)), contatos com apresentação dos links diretos para envio de mensagens aos tutores. Abaixo do bloco de abertura, tivemos o vídeo tutorial: Como estudar na sala de aula virtual? (disponível

em: <https://youtu.be/7jIWCJXEEQA>). Em seguida o bloco de Ambientação, com o arquivo em PDF de Palavras da Coordenação do Curso e os Questionários.

No bloco Introdução, foi apresentado um Podcast, gravado por uma das professoras autoras do material didático; o caderno de estudos com texto introdutório e o Fórum de apresentação.

Os conteúdos foram então organizados em por Objetos de Aprendizagem padrão Scorm sistematizados por Módulos/Unidades, direcionando conteúdos e atividades.

Figura 2: Organização dos Objetos de Aprendizagem na Sala de Aula Virtual

Fonte: Moodle Classes UFPB

Figura 3: Objeto de Aprendizagem do Módulo 1 | Unidade 1

Fonte: Moodle Classes UFPB

Nas ofertas da segunda e da terceira turma, os objetos de aprendizagem em formato Scorm, foram suprimidos e os materiais foram disponibilizados com outros recursos do Moodle, na busca por facilitar ainda mais o acesso de usuários com baixo domínio tecnológico. Nas duas últimas ofertas, o curso já estava alocado no Moodle CECAMPE-NE e assim a navegação foi ainda mais facilitada, com instalação de plugins e melhoria do DI.

Figura 4: Cursos ofertados pelo CECAMPE da região Nordeste

Fonte: <https://cecampe-nordeste.sead.ufpb.br/>

Figura 5: Cursos com tutoria – fluxo Contínuo

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=9>

Figura 6: DI da sala virtual do Moodle em sua quinta oferta

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=9>

Figura 7: Ambientação dos cursistas na plataforma Moodle - 5ª oferta

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=9>

Figura 8: Cadernos de estudos disponibilizados na plataforma Moodle - 5ª oferta

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=9>

Figura 9: Cadernos de estudos disponibilizados na plataforma Moodle - 5ª oferta

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=9>

Figura 10: Cadernos de atividades disponibilizados na plataforma Moodle - 5ª oferta

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=9>

Os princípios pedagógicos que nortearam as estratégias e práticas pedagógicas realizadas no AVA *Moodle Classes*, foram as seguintes:

Princípio da autonomia - pressupõe independência e flexibilidade. Segundo Medeiros e Faria (2003), implica em "aprender a aprender" e a "aprender a fazer" de forma flexível, considerando tempo, espaço, ritmo e método de aprendizagem; sentimento de grupo e responsabilidade para além do envolvimento individual. Para tal, é importante prever atividades desafiadoras, que extrapolem os limites da disciplina, tais como: pesquisas, resolução de problemas e partilha de conhecimentos, debates, discussões, seminários, entre outros.

Princípio da aprendizagem colaborativa e cooperativa - pressupõe uma integração em prol de objetivos construídos coletivamente e mediados pelo formador (SOUZA, 2003), extrapolando a aprendizagem conceitual e factual, exercitando o desenvolvimento de atitudes de cooperação e solidariedade. Segundo Martins (2002), na aprendizagem colaborativa, destacam-se a participação ativa dos alunos e dos educadores e o conhecimento é visto como um *constructo* social.

Princípio da interação e da interatividade - O sentido de interação é subjacente ao sentido de aprender segundo a perspectiva sócio-histórica de aprendizagem. O sujeito aprende na sua interação com o mundo, com as coisas e com ele mesmo. A participação efetiva do aluno é elemento fundamental para que ocorra a interatividade, através de intervenções e contribuições na produção do conhecimento (OLIVEIRA, 2003) de forma compartilhada e mediada pelo educador.

Utilizar as ferramentas de comunicação disponíveis no AVA para promover interação entre os alunos e entre esses e o professor é fundamental para ocorrer uma efetiva aprendizagem em Curso com tutoria / Fluxo Contínuo.

4.2. As formas de mobilização e inscrição no curso

A divulgação do Curso PDDE e Ações Integradas na Região Nordeste deu-se com apoio das parcerias realizadas com o CONSED, a UNDIME e a UNCME, por meio das mídias sociais do CECAMPE Nordeste e por meio do site do Cecampe Nordeste e de *sites* de parceiros (exemplo: <https://undime.org.br/noticia/05-04-2022-14-01-cecampe-nordeste-promove-cursos-gratuitos-sobre-pdde-e-acoes-integradas>). Foram disponibilizados ainda folders sobre processo de inscrição e outras informações relevantes para participação no curso. O chamamento para inscrições teve como público convidado Gestores(as) de Escolas Públicas, Presidentes e Técnicos de UEx, EEx, EM e Conselhos Sociais.

Figura 11: Divulgação no Instagram de Chamada das Entidades Parceiras para Reunião

Fonte: <https://www.instagram.com/p/CUDi1F9FU1/>

No período de inscrições nos deparamos com diversas dificuldades em virtude do período pandêmico, mas também pelo fato de o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA/UFPB) apresentar alto nível de complexidade para

usuários com pouco domínio tecnológico – característica do público atendido –. Dessa forma, as inscrições foram viabilizadas por meio da Plataforma de Formulários Eletrônicos *Respondi App*, a qual pode ser acessada com facilidade desde que se tenha conectividade com a internet. O formulário de inscrição para preenchimento das turmas da primeira oferta trouxe como campos obrigatórios: ‘nome’, ‘CPF’, ‘e-mail’, ‘número telefônico’, ‘Estado’, ‘Município’, ‘Instituição/Escola’.

Figura 12: Formulário de Inscrição para 1ª Oferta do Curso a Distância

Fonte: <https://form.respondi.app/L89RwvJm>

No processo de inscrição, decidiu-se por abrir o curso para qualquer escola e/ou município considerando a dificuldade de inserir o IdeGES como critério para participação no curso: seja porque o IdeGES era, na ocasião, bastante desconhecido da comunidade; seja porque o cálculo do IdeGES precisou ser revisto, como detalha os relatórios do eixo monitoramento; seja pela dificuldade em inserir esse campo nos formulários de inscrição. Dessa forma, liberou-se o IdeGES como critério, buscando democratizar o acesso ao curso.

Após inscrição, os usuários receberam orientações por e-mail para a entrada na Sala de Aula Virtual no Moodle Classes e início dos estudos. Na primeira oferta, cada estado nordestino fora caracterizado como uma turma, a partir da segunda oferta, os estados foram organizados em polos/turmas (como pode ser constatado na introdução deste relatório).

As dificuldades com inscrição persistiram e levaram a equipe a viabilizar, com o aval da equipe da Pró-reitoria de extensão, outras formas de inscrição mais ágeis e mais intuitivas. Isso ajudou a ampliar o número de inscritos no curso.

4.3.A execução do curso e as formas de acompanhamento dos cursistas

As capacitações foram realizadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, (*moodle*) no período de outubro de 2021 a dezembro de 2022. O curso foi organizado em dois módulos com uma carga horária total de 60 horas. O período de vigência das turmas excedeu os 60 dias inicialmente propostos, tendo em vista a necessidade de investimento de esforços na superação das dificuldades. O atendimento aos cursistas ocorreu nos seguintes períodos:

Tabela 1: Cronograma das Turmas do Curso com Tutoria

	Início	Término
1ª oferta	18/10/2021	30/03/2022
2ª oferta	01/03/2022	30/04/2022
3ª oferta	01/05/2022	05/08/2022
4ª oferta	05/07/2022	30/10/2022
5ª oferta	01/11/2022	22/12/2022

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborada pelos autores.

O Curso com Tutoria foi organizado por polos/turmas, perfazendo um total de 134 polos/turmas, onde cada tutor teve que dedicar-se a - em média - 100 cursistas. Foram realizadas 2275 inscrições na 1ª oferta, 3972 inscrições na 2ª oferta, 5321 inscrições na 3ª, 1845 na quarta oferta e 6138 inscrições na quinta oferta. Matricularam-se e realizaram o curso, participantes de outras regiões brasileiras, conforme dados apresentados na tabela, abaixo.

Tabela 2: Inscrições por Estado – 2021-2022

ESTADOS/OFERTAS	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
ALAGOAS	197	162	236	105	194
BAHIA	468	463	1300	344	1472

CEARÁ	195	520	365	113	725	
MARANHÃO	308	319	695	224	533	
PARAÍBA	264	316	1372	661	1219	
PERNAMBUCO	260	264	337	99	749	
PIAUI	255	233	313	55	502	
RIO GRANDE DO NORTE	208	63	493	173	460	
SERGIPE	120	162	210	71	284	
Outros		1471				
TOTAL DE INSCRIÇÕES	2275	3972	5321	1845	6139	19.552

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborada pelos autores.

Foram realizadas 134 (cento e trinta e três) capacitações com tutoria, sendo 5 (cinco) turmas ofertadas, sendo 9 (nove) polos/turmas atendidas na primeira oferta identificados por estado, 90 (noventa) polos/turmas atendidas nas segunda, terceira e quarta ofertas e outros 35 (trinta e cinco) polos/turmas atendidas na quinta oferta. A distribuição das turmas deu-se como detalhado no quadro que segue:

Quadro 1: Distribuição das turmas

1ª oferta (9 capacitações)	2ª, 3ª e 4ª ofertas (30 capacitações por oferta)	5ª oferta (35 capacitações)
ALAGOAS	1 turma: Polo 1 – Maceió	2 turmas: Polo 1 – Maceió Polo 2 - Delmiro Gouveia
BAHIA	10 turmas: Polo 2 - Salvador Polo 3 - Barreiras Polo 4 – Vitória da Conquista Polo 5 – Feira de Santana Polo 6 – Itabuna Polo 7 – Jacobina Polo 8 – Ilhéus Polo 9 – Amargosa Polo 10 – Paulo Afonso Polo 11 – Juazeiro	11 turmas: Polo 3 - BAHIA Salvador Polo 4 - BAHIA Barreiras Polo 5 - BAHIA Vitória da Conquista Polo 6 - BAHIA Feira de Santana Polo 7 - BAHIA Itabuna Polo 8 - BAHIA Jacobina Polo 9 - BAHIA Ilhéus Polo 10 - BAHIA Amargosa Polo 11 - BAHIA Paulo Afonso Polo 12 - BAHIA Juazeiro Polo 35 - BAHIA NTE18

CEARÁ	3 turmas: Polo 12 – Fortaleza Polo 13 – Crato Polo 14 – Limoeiro do Norte	3 turmas: Polo 13 - CEARÁ Fortaleza Polo 14 - CEARÁ Crato Polo 15 - CEARÁ Limoeiro do Norte
MARANHÃO	6 turmas: Polo 15 – São Luís Polo 16 – Imperatriz Polo 17 – Balsas Polo 18 – Bacabal Polo 19 – Caxias Polo 20 – Santa Inês	6 turmas: Polo 16 - MARANHÃO São Luís Polo 17 - MARANHÃO Imperatriz Polo 18 - MARANHÃO Balsas Polo 19 - MARANHÃO Bacabal Polo 20 - MARANHÃO Caxias Polo 21 - MARANHÃO Santa Inês
PARAÍBA	1 turma: Polo 21 – João Pessoa	2 turmas: Polo 22 - PARAÍBA João Pessoa Polo 23 - PARAÍBA Sousa
PERNAMBUCO	2 turmas: Polo 22 – Recife Polo 23 – Caruaru	2 turmas: Polo 24 - PERNAMBUCO Recife Polo 25 - PERNAMBUCO Caruaru
PIAUI	5 turmas: Polo 24 – Teresina Polo 25 – Picos Polo 26 – Paranaíba Polo 27 – Floriano Polo 28 – São Raimundo Nonato	5 turmas: Polo 26 - PIAUÍ Teresina Polo 27 - PIAUÍ Picos Polo 28 - PIAUÍ Paranaíba Polo 29 - PIAUÍ Floriano Polo 30 - PIAUÍ São Raimundo Nonato
RIO GRANDE DO NORTE	1 turma: Polo 29 – Natal	2 turmas: Polo 31 - RIO GRANDE DO NORTE Natal Polo 32 - RIO GRANDE DO NORTE Mossoró
SERGIPE	1 turma: Polo 30 – Aracaju	2 turmas: Polo 33 - SERGIPE Aracaju Polo 34 - SERGIPE Lagarto

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

De acordo com o ‘Percentual de certificação por oferta’, podemos aferir que aglutinando-se todas as ofertas e turmas do curso a distância nos anos 2021 e 2022, foram inscritos 19.552 e destes 4.996 foram certificados, ou seja, **25%** do total de inscritos no Curso a Distância com Tutoria concluíram o curso. Olhando por oferta temos:

Tabela 3: Percentual de certificação por oferta

OFERTA	INSCRITOS	CERTIFICADOS	% DE CERTIFICAÇÃO
1ª	2275	233	10%
2ª	3972	155	4%
3ª	5321	1484	28%
4ª	1845	865	47%
5ª	6139	2259	37%
total	19552	4996	25%

Fonte: Elaborada pelos autores.

Nesse sentido, o quantitativo de inscritos superou em 8.752 a meta de 10.800, o que pode ser considerado um êxito para a ação e demonstra a necessidade de formação existente na região, assim como a capacidade de mobilização do CECAMPE em conjunto com a UNDIME, UNCME, CONSED. Estratégias de acompanhamento e de combate à evasão, próprios desta modalidade, foram implementadas.

As estratégias de acompanhamento de cursos à distância têm se configurado como um grande desafio para os dias atuais, principalmente considerando uma realidade na qual o público focal está constantemente imerso em muitas atividades, principalmente as de gestão escolar.

A partir da extração dos Relatórios do Moodle durante o tempo de vínculo dos participantes no curso, os participantes receberam constantes comunicações referentes ao andamento das atividades, também foram convidados para momentos síncronos em diálogos via Google Meet com seus tutores, além de poderem participar de webinários.

O atendimento das demandas do público, como dificuldades de acesso, solicitações de mudanças de senhas e esclarecimento de dúvidas técnicas foram encaminhadas e respondidas pela SEAD. Foram ainda criados, pelos tutores, grupos de WhatsApp na busca por aproximação do público e solução mais rápida das dúvidas e dificuldades apresentadas.

4.4. As estratégias de combate à evasão

A estrutura de um curso na modalidade a distância, de modo geral, é concebida com vistas a evitar evasão, por isso um projeto dessa magnitude envolve profissionais de várias áreas e especialidades, variando conforme a natureza e objetivos do projeto. No caso do CECAMPE-Nordeste, consideram-se tutores e cursistas, por serem os sujeitos diretamente envolvidos no processo formativo. Nesse design pedagógico, os cursistas devem ser sujeitos ativos do processo ensino-aprendizagem, organizadores do tempo e do espaço de estudos, desenvolvendo a autonomia e a aprendizagem colaborativa. Nessa direção, o material foi produzido com o objetivo de motivar o cursista a:

- Aprender a aprender;
- Buscar soluções para as problemáticas levantadas sobre os Programas em estudo;
- Compartilhar e trabalhar junto a partir das problemáticas levantadas de forma contextualizada;
- Manter a comunicação e a troca de experiências e conhecimentos com outros cursistas e o tutor;
- Participar ativa e constantemente das atividades síncronas e assíncronas;
- Investir em estudos complementares de forma independente e autônoma.

A primeira etapa de um Projeto de Ensino, principalmente em um Curso a Distância, deve ser o reconhecimento de seu público. Nesse sentido, após a efetivação das inscrições, inclusão dos usuários no AVA e início do curso, foram vivenciadas várias situações desfavoráveis à permanência e à participação de inúmeros inscritos. O mais forte fator de impacto negativo foi gerado, sem dúvidas, pelas tribulações do período pandêmico. Dentre as outras, pode-se apontar relatos de cursistas inscritos por terceiros, não tendo conhecimento a respeito da dinâmica de estudos; ausência de internet e equipamentos arcaicos; falta de domínio tecnológico básico; período de chuvas avassaladoras (em especial na Bahia); suspensão temporária da plataforma para manutenção no período do final do ano de 2021, ou seja, foi necessário a utilização de várias estratégias para encaminhar os cursistas ao término de suas atividades buscando a minimização dos índices de evasão.

Além dessas estratégias foram utilizadas as redes sociais, criação de grupos de Whatsapp, fóruns de discussões, chat, webinários, lives, dentre outras. Essas estratégias utilizadas tiveram como objetivo:

- Mostrar a importância da qualificação profissional para a melhoria da qualidade nos processos de gestão de aprendizagem na escola;
- Estimular a conexão dos conteúdos trabalhados com os conhecimentos prévios dos cursistas e os conhecimentos trabalhados em seções ou módulos anteriores
- Motivar os cursistas por meio de linguagem provocativa, indagadora, que problematize as temáticas em estudo de forma contextualizada;
- Incentivar a utilização de recursos linguísticos diversos além do texto, tais como: imagens, infográficos, representações gráficas, tabelas, considerando a aprendizagem de conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais relacionados aos objetivos anunciados;
- Orientar a aprendizagem, apresentando o conteúdo de forma contextualizada, enriquecida com exemplos, estudos de casos, questionamentos, remetendo os cursistas a leituras complementares, acesso vídeos, materiais didáticos do FNDE, legislações pertinentes, dentre outros;
- Estimular a participação ativa dos cursistas com vistas ao desenvolvimento da autonomia. Para isso, é fundamental que o material produzido e as atividades propostas contemplem a busca de soluções compartilhadas para problemas comuns relativos aos Programas em estudo de forma contextualizada;
- Criar situações de aprendizagem que prezam pela articulação teoria-prática, que se oportunize aos cursistas oportunidades de refletir sobre os problemas relacionados à gestão, adesão, execução e prestação de conta dos Programas por meio de estudos de casos, discutindo alternativas, fazendo simulações e aplicando o conhecimento construído em um ambiente colaborativo e de troca de experiências, bem como instrumento de autoavaliação;
- Apresentar uma "chave de correção" para as questões abertas, orientando aspectos relevantes a serem relevantes nas respostas dos cursistas;
- Estimular a transferência de conhecimentos para novas situações (simulações de novas situações problemas) e em diversos contextos e Programas.

Além destas, adotou-se a estratégia de realização de atividades síncronas, no Youtube do Cecampe Nordeste, oferecendo oportunidade para que os inscritos, que enfrentavam dificuldades para acessar a sala de aula virtual, pudessem ser tranquilizados e receberem orientações para prosseguimento dos estudos no AVA. A

partir da participação no I Webinário, pudemos constatar mais de perto as dificuldades dos participantes inscritos nos cursos à distância e assim, identificamos problemas diversos, sendo um deles o não recebimento de mensagens enviadas pela Plataforma Moodle Classes evidenciando o problema com a comunicação.

Com o desejo de melhoria da comunicação entre inscritos e CECAMPE-NE, a metodologia de inscrição fora alterada, assim como implementados outros dados no formulário para viabilizar contatos. Passamos a utilizar a Plataforma Even3, em sua versão gratuita, com foco na agilidade para configuração, facilidade de uso e qualidade dos dados e informações, por ser feita a verificação de CPFs, validade de e-mail, inscrições por polos, permitindo ainda o envio de mensagens aos participantes compondo um banco de dados útil. Além disso, fora também idealizada a instalação da Plataforma Moodle com customização própria para o CECAMPE-NE, atendendo as necessidades do público e facilitando a identidade do público com o projeto.

Vale ressaltar que, em análise pela equipe pedagógica, fora apontada a densidade do material didático como problematizadora, também dificultando - na primeira oferta - a conclusão do curso, sendo um quesito desmotivante à continuidade, por exigir um número de horas muito extenso de leituras. Nesse sentido, na Plataforma CECAMPE-NE, a disponibilização dos materiais foi reestruturada.

Figura 13: Tela de acesso de usuários na Plataforma Moodle Classes

Fonte: <https://classes.sead.ufpb.br/login/index.php>

Figura 14: Tela de acesso de usuários na Plataforma CECAMPE-NE

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/>

Outro aspecto importante diz respeito ao perfil do tutor. Nas primeiras turmas, o tutor era um aluno de pós-graduação em educação, dado o propósito de envolvimento das pós-graduações no CECAMPE. No entanto, detectou-se a falta de conexão e de experiência com os sistemas públicos de ensino. Dessa forma, decidiu-se pela mudança desse perfil estudantil para um perfil mais profissional, selecionando técnicos de secretaria de educação com experiência nos programas e, sobretudo, com capacidade de mobilização dos cursistas no âmbito dos sistemas.

Destaca-se o relevante papel da equipe de pesquisadores e tutores em conjunto com as coordenações estaduais, a coordenação do eixo e a coordenação geral, para a observância atenta a estas questões e na busca por soluções o mais rapidamente possível, o que foi positivo. As avaliações realizadas pelos participantes ao término do curso e a verificação no crescimento de certificações atestam essa condição.

4.5. A aplicação do questionário do perfil do cursista e seus níveis de conhecimento sobre o PDDE (antes e depois)

Com o objetivo de monitorar e avaliar o curso, foi organizado um questionário aplicado ao início e ao final do curso. É possível encontrar o questionário e os resultados da avaliação em item específico deste subproduto. Destaca-se apenas que responderam ao questionário 3.143 participantes no início do curso e 3.755 participantes ao final do curso. De modo geral, como poderá ser visto de forma mais detalhada nos anexos 6 e 9 deste Relatório de Cumprimento do Objeto do projeto, a avaliação da capacitação a distância com tutoria foi positiva nos diversos aspectos avaliados, evidenciando a contribuição desta modalidade de capacitação para os respondentes.

Os participantes avaliaram cinco itens e em todos eles observam-se médias superiores a 4,30, numa escala de concordância com valores de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Em todos os itens, segundo a equipe do produto 3, houve elevados níveis de concordância para a maioria dos respondentes. A equipe de formação mais uma vez foi percebida pelos cursistas com domínio suficiente dos assuntos abordados, com maiores médias nas turmas 1 e 2. Já a turma 3 obteve índices de avaliação muito próximos, com destaque para a melhoria do entendimento do PDDE e Ações Integradas e reconhecendo que o objetivo do curso

foi alcançado. Já na turma 4, observa-se um comportamento similar aos resultados das demais turmas, mas como média mais elevada para a relevância e ajuste dos materiais disponibilizados aos conceitos do PDDE e Ações Integradas.

Para os cursistas que responderam ao questionário de avaliação, o curso de capacitação a distância com tutoria oferecido pelo CECAMPE-NE melhorou significativamente o seu nível de conhecimento do PDDE e suas Ações Integradas, como também nas etapas para implementação e gestão de uma UEx.

Em relação aos programas PNATE e Caminho da Escola, foi possível observar que o impacto dos cursos de capacitação a distância com tutoria proporcionou impacto significativo no gap de conhecimento dos cursistas, que foi ampliado consideravelmente. Os respondentes vinculados à turma 1, por exemplo, ampliaram o seu nível e conhecimento em relação ao PNATE em 45,3% no período entre o início do curso e o seu encerramento. Já para a turma 2 o gap foi de 37,22%. Chama atenção os resultados obtidos pelos respondentes da turma 3, com elevação no gap de 46,7%. Já para a turma 4, a ampliação de conhecimento alcançou o percentual de 41,9%.

Com relação ao programa Caminho da Escola, na turma 3, por exemplo, a avaliação possibilitou perceber o aumento no nível de conhecimento após o curso alcançar o percentual de 53,0%. Já para a turma 1, esse aumento foi de 51,6%. Nas turmas 2 e 4, o gap de conhecimento foi ampliado em 41,9% e 46,0% respectivamente.

Dessa forma, é possível afirmar que, apesar do expressivo abandono, aqueles que permaneceram e concluíram o curso, avaliaram de forma bastante positiva o curso.

4.6. As formas de avaliação e conclusão do curso

Para orientar a elaboração das atividades apresentadas nos respectivos módulos em diferentes níveis de aprendizagem, recorreremos à relação entre desafios pedagógicos e níveis de conhecimento propostos por Catapan, conforme quadro 2.

Quadro 2: Relação entre desafios pedagógicos e níveis de conhecimento

Desafios Pedagógicos	Níveis de Conhecimento
1. Recorda e reconhece definições	Abstração Empírica

estudadas;	
2.Faz associações entre diversas definições estudadas;	
3.Reconhece os conceitos em outras situações;	
4.Transpõe a lógica de análise de um problema para outra situação;	Abstração empírica Pseudo-
5.Utiliza o que aprendeu em outra situação;	
6.Aplica critérios pertinentes ao analisar novos dados;	
7.Transforma dados em resultados, realiza cálculos;	
8.Interpreta os resultados calculados e posiciona-se;	Abstração Reflexionante
9.Analisa o diagnóstico de uma realidade e toma decisões;	
10.Interpreta a lógica da estrutura da reflexão, a explícita em um relatório, ou transpõe para nova situação;	
11. Faz proposições inéditas.	

Fonte: CATAPAN, 2001.

Foram aprovados e certificados os cursistas que, ao final da formação, obtiveram resultado satisfatório nas atividades propostas em cada módulo, bem como a realização das atividades obrigatórias. São consideradas atividades obrigatórias as exigidas para fins de certificação e de acompanhamento da participação dos cursistas: responder aos questionários "Percepção dos Cursistas sobre o PDDE" (Módulo I) e a "Avaliação do Curso" (Módulo II) e realizar as atividades objetivas dos Módulos I e II.

5. RESULTADOS ALCANÇADOS

O Curso com Tutoria constitui-se em mais uma ação do CECAMPE - NE em parceria com o FNDE, visando potencializar as ações de boas práticas de gestão já desenvolvidas por essas escolas, bem como desenvolver estratégias que possam contribuir com o conjunto de escolas para que possam, gradativamente, elevar o seu desempenho no âmbito da gestão dos recursos do PDDE. As metas, as atividades e

a situação atual das atividades do Curso a distância com tutoria são as constantes no quadro 3.

Quadro 3: Situação das atividades do Curso à distância com tutoria

Metas	Atividades relacionadas	Situação	%
a) 60 (sessenta) capacitações com tutor (EAD), sendo 02 (duas) por polo. Estimativa de formação para dez mil e oitocentos (10.800) de dirigentes e técnicos (ligados às Prefeituras, ligadas às entidades EEx, UEx, EM, Conselhos Municipais de Educação, Conselhos Sociais, entre outros);	Reuniões periódicas com o FNDE com fins de apresentar e discutir as propostas/ações bem como fazer ajustes e/ou alterações necessárias; Reuniões com entidades parceiras (UNDIME, UNCME, e Secretarias de Educação) para o planejamento conjunto; O CONSED, apesar dos convites, não compareceu às reuniões; Divulgação do evento nos pólos e instituições parceiras; Realização de inscrições por meio eletrônico; Reuniões sistemáticas com a equipe local responsável pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA; Disponibilização do material de estudos no AVA e organização/configuração da plataforma; Acompanhamento do Curso no âmbito do AVA.	Concluído	100%
b) Um (01) Relatório técnico parcial e um (01) relatório técnico final;	Elaboração de 1 (um) relatório técnico parcial e 1 relatório técnico final, a partir do conjunto das ações realizadas no âmbito desse subproduto.	Concluído	100%
c) Aplicação de um (01) Questionário de avaliação;	Análise dos instrumentos elaborados pela equipe do produto 3, do eixo Assistência Técnica e aplicação, após validação do FNDE, no âmbito de cada uma das edições do curso a distância com tutoria;	Concluído	100%
d) Criação de um (01) vídeo.	Reuniões com a equipe do Eixo Assistência Técnica para a definição da temática a ser abordada no vídeo; Roteirização do vídeo; Análise do roteiro do vídeo pela coordenação do Eixo Assistência Técnica e coordenação geral do CECAMPE-NE; Envio ao FNDE para análise e validação; Gravação do vídeo roteirizado e validado pelo FNDE; Participação em reunião com a empresa contratada para a edição do vídeo, com fins de análise, seleção de imagens, e avaliação do vídeo editado.	Concluído	100%

Fonte: Elaborado pela equipe de Assistência Técnica - CECAMPE/NE (2022)

Meta 1: Realização de 60 (sessenta) capacitações, sendo 02 (duas) por polo: de acordo com as metas estabelecidas no relatório técnico e especificamente acerca da meta 1 cujo objetivo foi a realização de 60 (sessenta) capacitações, sendo duas por polo, realizadas a distância com tutoria. A metodologia adotada para a realização dessa meta basicamente constituiu-se a partir da realização de atividades como, por exemplo, reuniões periódicas com o FNDE com fins de apresentar e discutir as propostas/ações bem como fazer ajustes e/ou alterações necessárias a saber. Reuniões com entidades parceiras (UNDIME, UNCME, e Secretarias de Educação) para o planejamento conjunto, destacamos que o CONSED, apesar dos convites, pouco compareceu às reuniões, mas contamos com o apoio das secretarias estaduais em diversos estados da região nordeste. Divulgação do evento nos polos e instituições parceiras, realização de inscrições por meio eletrônico, reuniões sistemáticas com a equipe local responsável pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, disponibilização do material de estudos no AVA e organização pedagógica da plataforma. O cumprimento dessa meta em 100% foi possível com o apoio da equipe de professores pesquisadores, coordenadores, apoio da SEAD/UFPB e bolsistas envolvidos. Como resultado, foram efetivadas 134 capacitações à distância com tutoria, superando, portanto, a meta prevista, o que exigiu muito trabalho por parte da equipe.

Meta 2: Estimativa de formação de 10.800 (dez mil e oitocentos) dirigentes e técnicos ligados às Prefeituras, entidades EEx, UEx, EM, Conselhos Municipais de Educação e Conselhos Sociais: conforme o projeto técnico, o objetivo da meta 2 se refere a oferta de formação para 10.800 (dez mil e oitocentos) cursistas que, prioritariamente, forem dirigentes e técnicos vinculados às EEx, UEx, EM, Conselhos Municipais de Educação, Conselhos Sociais, entre outros. Como demonstrado, superamos a meta de inscrições em quase o dobro, o que demonstra que o curso foi ofertado para mais de 10.800 (dez e mil oitocentos) participantes como previsto. Concluíram o curso e foram devidamente certificados 4.996 participantes. Várias estratégias de combate à evasão, típicos dessa modalidade, foram desenvolvidas. A plataforma encontra-se à disposição para novos cursos. A lista com os dados de cada participante por polo encontra-se no relatório de capacitação deste subproduto.

Meta 3: Dois (02) relatórios técnicos parciais e um (01) relatório final: de acordo com as metas estabelecidas no relatório técnico, a meta 3 tem como objetivo a produção de 2 (dois) relatórios técnicos e 1 (um) relatório final.

Meta 4: Aplicação de um (01) Questionário de avaliação: foi realizada uma avaliação global do curso, considerando aspectos relacionados aos objetivos, ao material didático e à equipe. Os cursistas utilizaram uma escala de 5 pontos para indicarem a sua percepção, sendo 1 equivalente a discordo totalmente e 5 concordo totalmente com a afirmativa. Os resultados são apresentados em relatório específico.

5.1. Ganhos para os que concluíram

A execução do projeto se mostrou um desafio que enriqueceu a equipe de pesquisadores, por aproximarmos-nos das demandas concretas das escolas, favorecendo um envolvimento mais direto com as questões mais atinentes à política educacional em sua materialidade, junto aos gestores das ações de programas voltados para escolas públicas em suas necessidades. Essa aproximação proporcionou o atendimento de necessidades das escolas por meio da disponibilização de materiais em diversos formatos (vídeos, manuais e cadernos) voltados para demandas postas por cursistas em eventos promovidos pelo CECAMPE Nordeste, ao longo da vivência do projeto, sendo alguns deles (manuais), desenvolvidos a partir de depoimentos de gestores e de respostas aos questionários aplicados nesses momentos formativos.

O Curso ofertado ampliou a qualificação profissional na perspectiva da melhoria da gestão dos programas e foi avaliado positivamente pelos participantes, o que apresenta-nos valores reconhecidos pelo público envolvido, principalmente no que tangente ao material didático-pedagógico e acompanhamento tutorial. Deve-se ainda considerar como ganho aos cursistas a participação em rede, fortalecendo trocas de experiências e conhecimentos.

Destaca-se, ainda, o fato de ter sido desenvolvida uma plataforma de formação à distância, com ambiente AVA e materiais didáticos específicos, que pode ser usada em outras formações. Além da formação de tutores em cada estado, caracterizando um processo de transferência de conhecimento para cada território envolvido.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste projeto permitiu realizar algumas considerações relevantes para problematizar a respeito das implicações que o fortalecimento do Programa Dinheiro direto na escola vem demonstrando na região Nordeste como uma importante estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da Educação por meio de capacitações ofertadas na modalidade a distância.

A EaD é uma modalidade de ensino que sem a qual torna-se inviável atingir a meta de qualificar os gestores de cinquenta mil escolas na região nordeste em curto espaço de tempo. A EaD torna-se imprescindível para alcançar as nossas metas. De acordo com dados do Inep, dos mais de 3,7 milhões de ingressantes de 2020 (instituições públicas e privadas), mais de 2 milhões (53,4%) optaram por cursos à distância. Entende-se que esta modalidade de ensino no âmbito da extensão mostra um grande potencial formativo.

Destaca-se a contribuição do curso de capacitação à distância para a ampliação do nível de conhecimento dos programas do FNDE. Foram indicados três programas (PDDE, PNATE e Caminho da Escola). Observa-se aumentos significativos de conhecimento entre o início e o final do curso. No início do curso, a maioria das ações integradas apresentava um nível de conhecimento “regular” para a maioria dos programas. Já ao final do curso, esses níveis estão concentrados em um “bom” nível de conhecimento. Outro aspecto relevante nos resultados ao final do curso é uma maior homogeneidade na percepção dos cursistas sobre as ações integradas do PDDE. Isso significa que o curso cumpriu sua finalidade.

O curso encontra-se pronto, testado e ajustado, sendo transferido para o FNDE a fim de que possa fazer uso de todo esse material para a capacitação de novas turmas por meio do CECAMPE Nordeste ou das suas próprias plataformas. Trata-se de um material de excelente qualidade e se constitui em um ganho direto para o FNDE, que extrapola o limite temporal deste Projeto.

Outra contribuição desse projeto se refere à experiência de produção que mobilizou a aproximação da Universidade das escolas públicas com olhar sobre programas financiados pelo FNDE voltados à melhoria da educação básica (PDDE e Ações Integradas, do PNATE e Caminho da Escola). Dessa forma provocou os pesquisadores responsáveis pela produção de materiais a aprofundar o estudo sobre a gestão dos recursos financeiros pelo FNDE no âmbito desses programas, lançando

o olhar para a realidade dessas escolas para buscar atendê-las em suas demandas formativas, estabelecendo e fortalecendo um importante canal de diálogo entre a UFPB/CECAMPE Nordeste e as escolas da região. Nesse sentido, essa experiência contribuiu para o fortalecimento de iniciativas que fazem valer a função social dessa Instituição, seguindo o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, pois a produção partiu de um processo de pesquisa fundamentado, os materiais foram utilizados em formações que se materializam em ações de extensão em diálogo frequente com os sujeitos das escolas públicas, parceiros e usuários das produções geradas no âmbito desse projeto.

Em se tratando das possíveis causas que possibilitaram a evasão no Curso à distância com tutoria podemos citar a pandemia, a dificuldade em acessar a internet, a velocidade da internet, as dinâmicas do ano letivo e com isso a sobrecarga dos professores, dentre outros aspectos. Destaca-se o papel de toda a equipe do projeto no sentido de garantir não apenas o acesso, mas também a permanência e conclusão. Foram muitas reuniões e muitas horas adicionais de trabalho para que pudéssemos alcançar o resultado.

Como sugestões para as próximas turmas, é fundamental manter-se a relação com as entidades parceiras (UNCME, UNDIME E CONSED), visto terem papel essencial na divulgação do curso e seu acompanhamento. Além disso, faz-se necessária a implementação de um sistema de gestão de informações capaz de atender às especificidades do CECAMPE-NE, ou seja, facilitando o acompanhamento de inscrições, identificação dos dados (exemplo: CPF, Estado/cidade, instituição de vínculo) e perfil do público envolvido.

Sugerimos, também, que a Plataforma Moodle do FNDE possa ser utilizada, minimizando dificuldades ocasionadas pelas configurações do servidor da UFPB, como o não envio de mensagens aos usuários inscritos.

Quanto à organização do curso, sugerimos uma estrutura modular, propiciando a combinação de certificações com duração de tempo mais curtas, com a certificação com duração total de 60 horas.

De um ponto de vista acadêmico, recomendamos a realização de estudos e pesquisas sobre a questão do abandono/evasão e da permanência nos cursos, a fim de conhecer melhor o sentido e o alcance dessa formação e de viabilizar, de uma forma mais positiva, a conclusão do curso.

REFERÊNCIAS

CATAPAN, A. H. T. **TERTIUM**: O Novo Modo do Ser, do Saber e do Apreender. Construindo uma taxionomia para mediação pedagógica em Comunicação Digital. Florianópolis: Tese (Doutorado). Engenharia de Produção. UFSC, 2001. Disponível em: <http://www.cnpq.Br/N989178>.

FILATRO, Andrea; CAIRO, Sabrina. **Produção de conteúdos educacionais**. São Paulo: Saraiva, 2015.

Plataforma Moodle CECAMPE Nordeste. Disponível em: www.cecampenordeste.sead.ufpb.br.